

CIACT/SAD 09

(GT7 – Tramando Corpos e Tecnologia)

Notas sobre corpo e espaço em trabalhos de arte com vídeo

Dra. Patrícia Teles Sobreira de Souza (UFRN)

Resumo

Este estudo debruça-se sobre as dinâmicas corporais e espaciais de trabalhos de arte que empregam o vídeo em suas composições, de modo a investigar as tramas entre corpo, espaço e tecnologia, tanto na esfera do virtual (das imagens no ecrã), como do ambiente material das instalações artísticas. Para tanto, analisa a série de videoinstalações *Illusions* (2017-18) da artista portuguesa Grada Kilomba e o filme-instalação *Manifesto* (2015) do artista alemão Julian Rosefeldt, ambos trabalhos fundamentam-se na encenação de textos icônicos.

Palavras-chave: Vídeo; Aqui-e-Agora; Corpo; Espaço.

Abstract

This study focuses on the corporal and spatial dynamics of works of art that use video in their compositions, in order to investigate the intertwining between body, space and technology, both in the virtual context (of images on the screen) and in the material environment of artistic installations. To this end, it analyzes the series Illusions (2017-18) by Portuguese artist Grada Kilomba and the film installation Manifesto (2015) by German artist Julian Rosefeldt, both works are based on the staging of iconic texts.

Keywords: Video; Here and Now; Body; Space.

DA NATUREZA DOS TRABALHOS DE ARTE COM VÍDEO

Segundo Arlindo Machado (1995, p. 40), vídeo é imagem eletrônica, “a tradução de um campo visual para sinais de energia elétrica”. Por conseguinte, todo trabalho de arte que emprega o vídeo tem em comum a necessidade de um aparato tecnológico para a transmissão das imagens, seja um monitor ou uma projeção em uma superfície qualquer. A apresentação da imagem eletrônica não depende de um aqui e agora, de um espaço-tempo imediato, assim sendo, um mesmo vídeo pode circular por diversos suportes simultaneamente. A reprodutibilidade técnica dissolve a autenticidade da arte, isto é, “o aqui e agora da obra de arte, sua existência única no local onde se encontra” (BENJAMIN, 2019, p. 56), característica descrita por Walter Benjamin (2019) como perda da aura.

No entanto, diferentemente da fotografia e do cinema, que para Benjamin inauguram um novo regime sensível, de percepção do mundo, o vídeo possui uma característica até então

CIACT/SAD 09

inédita: o tempo presente do ao vivo. Deste modo, o vídeo manifesta-se tanto por meio de uma duração precisa de sequência de imagens, como ocorre nos filmes cinematográficos, como pode ser uma aparição efêmera, não necessariamente gravada e, por tanto, irrepetível.

Para além da bidimensionalidade da imagem eletrônica, existe uma gama de trabalhos de arte que utilizam o vídeo como parte de uma composição tridimensional ou ato artístico, seja em um objeto escultórico, uma instalação ou uma ação performática. Neste caso, a apresentação do vídeo cobra um espaço-tempo presente, o que não tem a ver com o tempo da mídia, mas da apresentação da mídia no espaço expositivo. Tal qual as encenações teatrais, a linguagem dos trabalhos de arte com vídeo demandam um espaço tangível e a presença física dos corpos. A esse respeito, Hans Belting (2012) afirma que:

[...] a instalação só existe quando está montada em algum lugar e se encontra ligada. Em contraste com o videoteipe, que pode ser exibido em qualquer lugar, ela está presa a uma situação de apresentação, tal qual o teatro. [...] A sequência de suas imagens só pode ser vista no próprio local, isto é, durante a visita de um observador que assiste a ela na sala. (BELTING, 2012, p. 148)

A produção pioneira no campo da videoarte desenvolve-se nessa dinâmica *in situ*, no sentido de ser uma aparição presencial que, de certa forma, escapa à reproduzibilidade técnica. Nam June Paik nos brinda uma variedade de exemplos: *Zen for TV* (1963), *Participation TV* (1963), *Magnet TV* (1965), *TV Garden* (1974), *TV Buddha* (1974) e *TV Cello* (1971), este último que se desdobra em uma ação performativa de Charlotte Moorman. Os trabalhos mencionados têm em comum o uso da televisão não apenas como suporte, mas como parte da obra, isto é, as produções de Nam June Paik incorporam a televisão em sua estrutura, não como moldura de uma imagem, mas como obra de arte em si.

Ao enfatizar o objeto técnico, sublinha-se o caráter escultórico e instalativo dos trabalhos com vídeo, de modo que a imagem eletrônica deixa de ser, obrigatoriamente, o elemento principal ou exclusivo da composição. Em alguns trabalhos sequer vemos o vídeo, como é o caso de *TV for TV* (1983) de Takahiko Iimura, instalação onde duas televisões são posicionadas uma

CIACT/SAD 09

de frente a outra, com as telas em contato, impossibilitando ao público assistir ao conteúdo transmitido. Ou ainda, *TV De-coll/age n.1* (1958) de Wolf Vostell, onde o artista instalou telas brancas na frente de monitores de TV, uma espécie de mascaramento da televisão. As telas possuíam alguns rasgos, por onde vazavam os feixes de luz emitidos pelo ecrã.

Deste modo, neste estudo compreende-se que os trabalhos de arte com vídeo requerem, necessariamente, uma vivência no aqui e agora, de corpo presente - do espectador e/ou do artista - no espaço imediato. Essa qualidade diferencia os trabalhos “com vídeo” do vídeo autônomo (*single channel*), como os filmes exibidos nas salas de cinema, ou os trabalhos de videoarte que independem do suporte ou do espaço de exposição.

Com a tecnologia que torna a gravação doméstica acessível, os artistas visuais passaram a performar para a câmera. É o caso das primeiras videoperformances dos anos 1960 e 1970, de artistas como Bruce Nauman, John Baldessari, Vito Acconci, Hannah Wilke, Joan Jonas, entre outros. No Brasil, temos os vídeos icônicos de Letícia Parente, Sonia Andrade e Anna Bella Geiger, pioneiras do vídeo em nosso país. Na videoperformance, corpo e espaço são virtuais e possuem uma duração precisa, o tempo de gravação inscrito na mídia. No entanto, é possível “teatralizar” essa dinâmica, colocando o arquivo gravado e/ou captação ao vivo da câmera em diálogo com o corpo e o espaço, como as videocriaturas de Otávio Donasci, a performance *Organic Honey's Vertical Roll* (1973) de Joan Jonas e *Claim Excerpts* (1971) de Vito Acconci.

ILLUSIONS (2017-18) DE GRADA KILOMBA

Nos exemplos citados, os artistas encontravam-se de corpo presente, performando ao vivo para o público. Já na série *Illusions* (2017-2018), de Grada Kilomba, o público assiste a performances gravadas, mas cuja exibição demanda um espaço físico. A série é composta por duas videoinstalações onde a artista portuguesa reencena histórias da mitologia grega - de Narciso e Eco (volume 1) e Édipo (volume 2) - a partir de uma perspectiva decolonial. Em ambos volumes temos a mesma composição espacial, um ambiente com dois canais de vídeo

CIA CT/SAD 09

onde, em um deles, a artista narra o mito, e no outro, há uma projeção de grandes proporções onde o elenco de atores negros encenam a história contada (Figura 1). Durante a exibição de *Illusions* na Pinacoteca de São Paulo, no contexto da exposição *Desobediências Poéticas* (2019), havia uma pequena arquibancada em frente às projeções, simulando o palco italiano de um teatro.

Figura 1 - *Illusions* (2017-18), Grada Kilomba.

Fonte: <https://artebrasileiros.com.br/arte/bienais/a-utopia-e-agora/>. Acesso em: 25/04/2024.

Nas videoinstalações de Kilomba - tal qual as videoperformances das décadas de 1960 e 1970 - os artistas atuam para a câmera, existe, portanto, uma duração engessada: o tempo da gravação, que opera em *looping* durante o tempo de visitação do museu. Diferentemente do teatro - onde cada apresentação é única, irrepetível e o espetáculo é constantemente atualizado com a presença do público - em *Illusions* não há espaço para a imprevisibilidade. Mas o público pode entrar e sair a qualquer momento e a qualquer ponto da história, um texto com início, meio e fim bem definidos.

Contudo, o modo de exibição do material pré-gravado de *Illusions* é o mesmo do teatro, no sentido de o espectador precisar se deslocar a um sítio, no caso, à Pinacoteca de São Paulo, para assistir aos vídeos nas “telas” instaladas no museu. Mas seria a recepção do trabalho transformada significativamente caso o espectador tivesse acesso a gravação das histórias de modo autônomo, como um vídeo *single channel*, sem o formato de instalação? É claro que o

CIACT/SAD 09

modo de exibição está diretamente relacionado com a percepção do espectador, assistir a um filme na tela do cinema não é a mesma coisa de assistir na tela do celular, no entanto, este estudo entende que o vídeo no trabalho de Kilomba é passível de emancipar-se do aqui e agora.

As histórias de Kilomba emocionam não pelo formato da exibição, mas pelo conteúdo gravado na mídia, portanto, o que ocorre é a mera teatralização do vídeo. Kilomba coloca em cena o vídeo e, para tanto, se utiliza de recursos técnicos, como a tela vertical e a projeção de grande proporções. Mas se retirarmos essas características técnicas e cenográficas, o trabalho não perderia sua essência, já que o corpo estruturante de *Illusions* é a narrativa (as reflexões sobre o racismo e a branquitude a partir da desconstrução de mitos fundantes ocidentais), independente do modo como foi pensada a exibição: se é uma videoinstalação de dois canais ou um filme convencional.

A escolha pelo aqui e agora da série parece ser uma decisão conveniente, visto que a narrativa pode operar em *looping* no espaço expositivo, sem a necessidade de Kilomba estar de corpo presente, como o fez em algumas apresentações de *Illusions*. Em síntese, não há nenhuma qualidade específica no trabalho que faça com que a instalação de dois canais seja imprescindível para a fruição do espectador. Uma vez que o tempo da obra não se afirma no presente, o espaço imediato da videoinstalação torna-se secundário. Igualmente secundária é a tecnologia empregada, já que não está em diálogo com o todo, servindo apenas como suporte e não como significante. E não se trata de um juízo de valor sobre o trabalho de Kilomba, mas uma investigação sobre a natureza da linguagem dos trabalhos com vídeo. Entende-se que a linguagem pode ser potencializada quando o vínculo com o aqui e agora é intensificado, bem como quando a tecnologia empregada é crucial para todo, tornando inviável a separação da trama entre corpo presente, espaço imediato e tecnologia.

MANIFESTO (2015) DE JULIAN ROSEFELDT

Mas seria necessário então que o vídeo operasse em tempo real para potencializar essa

CIACT/SAD 09

trama? Não. É o caso do filme-instalação *Manifesto* (2015) de Julian Rosefeldt. Na temporada realizada no Museu de Arte Contemporânea de Montreal (2018-2019), o público entrava em uma sala onde era possível ver, em doze projeções separadas e simultâneas, a atriz Cate Blanchett interpretando a doze personagens, em um determinada situação, enquanto proclamavam um manifesto (Figura 2). Os doze manifestos são estruturados a partir da colagem de diversos textos publicados principalmente no século XX. Exceto pelo *Manifesto Comunista* (1848) de Karl Marx e Friedrich Engel, os demais manifestos são do universo da arte, como o *Manifesto Futurista* (1909) de Filippo Tommaso Marinetti, o *Manifesto Situacionista* (1960) de Guy Debord e o *Manifesto Branco* (1946) de Lucio Fontana. Os manifestos completos podem ser lidos no livro *Manifesto* (2016) publicado pelo artista.

Diferentemente de *Illusions* - que simula um palco italiano, de relação frontal com a audiência - *Manifesto* investe na imersão do espectador, ou seja, o visitante pode transitar pelo ambiente e escolher onde vai depositar o foco da sua atenção. Não obstante, como as doze personagens de Cate Blanchett falam ao mesmo tempo, é inevitável a poluição sonora das vozes justapostas. O que parece ser uma escolha estratégica do artista, de manifestar todo o fervilhar do século XX por meio da imersão sensorial, de hiperestímulo de imagens, sons e das ideias incisivas enunciadas nos manifestos. A mistura dessas vozes parece formar um único manifesto, “o manifesto dos manifestos”, como definido por Rosefeldt (2016, p. 96).

Figura 2 - *Manifesto* (2015), Julian Rosefeldt.

Fonte: <https://www.meer.com/en/56067-manifesto-art-x-agency>. Acesso em: 25/04/2024.

CIACT/SAD 09

A cereja no bolo no filme-instalação de Rosefeldt ocorre quando todas as vozes entram em uma sincronia caótica, uma paradoxo que surpreende o espectador. Isto se dá porque, em um determinado momento, todos os canais de vídeo mostram o mesmo plano *close-up* das personagens de Blanchett, que proclamam o manifesto com o tom e ritmo de voz similar, gerando um efeito cacofônico no espaço. Essa façanha ocorre porque os doze vídeo-manifestos têm a mesma duração, 10 minutos e 30 segundos, logo, ao longo da exibição em *looping*, ocorre esse encontro sincronizado das personagens ecoando como um coro.

Vale lembrar que *Manifesto* também foi lançado no formato de filme, para ser exibido de modo convencional com duração linear. Neste caso, não há a simultaneidade das narrativas, perde-se a visualidade das múltiplas telas, a justaposição dos manifestos e o efeito do coro. É certo que o filme poderia igualmente exibir concomitantemente as personagens, em um único canal, bastando dividir a tela em doze partes na edição. Não obstante, a experiência não seria a mesma, diferentemente da instalação, o filme apresenta uma sequência com início, meio e fim pré-definidos, que não dá ao público a autonomia de realizar a sua própria montagem por meio do seu deslocamento no espaço. Logo, a margem para o imprevisto em *Manifesto* reside no modo como a fruição do público foi pensada.

Ainda que no filme-instalação cada vídeo tenha a duração de 10 minutos e 30 segundos, é o espectador quem define quando deter-se ou não em cada manifesto, ele pode ir e voltar se assim desejar, tornando a duração da sua vivência subjetiva, bem como compondo colagens outras dos manifestos em sua trajetória. O que sublinha que o modo de exibição do filme transforma substancialmente a percepção do espectador. O formato instalativo de *Manifesto* aproveita-se do espaço imediato e do tempo presente para potencializar sua trama com o vídeo e o jogo com o público.

Em *Illusions* o espectador também tem a opção de entrar e sair quando desejar, podendo pegar a narrativa de qualquer ponto, mas essa dinâmica, diferentemente de *Manifesto*, não cria camadas outras de significação para o trabalho. Nas videoinstalações de Kilomba a noção do tempo é determinada pelo tempo da mídia, de modo que o espectador percebe que “perdeu”

CIACT/SAD 09

partes importantes da história que está sendo contada, e que precisa esperar terminar para “pegar do início”. Seria o mesmo que entrar na sala de cinema depois que o filme já começou. Por sua vez, Rosenfeld coloca o vídeo em uma situação que transcende a linguagem do filme, onde o aparato tecnológico é ao mesmo tempo suporte e significante da materialização do “efeito de choque” da modernidade. Em síntese, a partir da análise de duas videoinstalações que apresentam releituras de textos clássicos, propôs-se pensar a natureza da linguagem dos trabalhos com vídeo e como o modo de exibição no espaço e tempo imediato pode ser potencializado, transformando a experiência sensorial e intelectual do espectador.

REFERÊNCIAS

- BELTING, Hans. *O fim da história da arte*. São Paulo: Cosac Naify Portátil, 2012.
- BENJAMIN, Walter. *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*. Porto Alegre, 2019.
- MACHADO, Arlindo. *A arte do vídeo*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995.
- ROSENFELD, Julian. *Manifesto*. Londres: Koenig Books, 2016.

Como citar este texto:

SOUZA, Patrícia T. S. Notas sobre corpo e espaço em trabalhos de arte com vídeo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-8.